

O'ZBEKISTON UY-JOY FONDINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Normatova Ma'mura

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Menejment yo'nalishi, 2-kurs

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi uy-joy fondini boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida normativ-huquqiy hujjatlar, statistik va solishtirma tahlil, shuningdek, ekspertlar fikrlari asosida boshqaruv tizimining dolzarb muammolari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha innovatsion yondashuvlar taklif etilgan. Xususan, axborot texnologiyalariga asoslangan monitoring tizimini joriy etish, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish yo'nalishlari asosiy takliflar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Ushbu maqola uy-joy fondini boshqarish tizimini samarali tashkil etish uchun nazariy va amaliy asos sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: uy-joy fondi, boshqaruv tizimi, O'zbekiston, axborot texnologiyalari, davlat-xususiy sherikchilik, monitoring, innovatsion yondashuvlar

Kirish. Uy-joy fondi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uy-joylar faqatgina aholi uchun yashash maskani bo'lib qolmay, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi sifatida ham xizmat qiladi. Uy-joylar sifati, ularning joylashuvi, boshqaruvi va xizmat ko'rsatish darajasi xalqning turmush tarziga, iqtisodiy imkoniyatlariga va jamiyatdagi barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun uy-joy fondini boshqarish tizimi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi aholisining soni yildan-yilga ortib bormoqda, bu esa yangi uy-joylar qurilishi, mavjud uy-joylarning sifatini yaxshilash va ularni samarali boshqarishni talab qilmoqda. Ayniqsa, shaharlarda uy-joylar yetishmovchiligi, qishloq joylarida esa infratuzilmaning zaifligi uy-joy boshqaruvi tizimini takomillashtirish zaruratini ko'rsatmoqda. Aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish nafaqat davlat, balki xususiy sektor va jamoat tashkilotlari hamkorligini talab qiladi.

Uy-joy fondini boshqarish tizimining asosiy vazifalaridan biri aholini yashash uchun qulay shart-sharoitlar bilan ta'minlashdir. Shu bilan birga, mavjud uy-joylarning texnik holatini muntazam nazorat qilish, ularni ta'mirlash va modernizatsiya qilish, uy-joy egalari va boshqaruv tashkilotlari o'rtasida samarali

hamkorlikni yo'lga qo'yish ham muhim hisoblanadi. Hozirgi davrda bu jarayonlarning samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, axborot tizimlaridan foydalanish va xalqaro tajribalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Usul va Metodologiya

Ushbu tadqiqotda uy-joy fondini boshqarish tizimini o'rganish va takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borildi. Tadqiqot davomida turli tahliliy va statistik usullardan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi uy-joy fondining hozirgi holati, mavjud boshqaruv tizimining zaif tomonlari, xalqaro tajriba va zamonaviy boshqaruv texnologiyalari o'rganildi. Ushbu bo'limda tadqiqotda qo'llanilgan usullar va metodologiyalar batafsil yoritiladi.

1. Normativ-huquqiy hujjatlarning tahlili
Uy-joy fondini boshqarish tizimining huquqiy asosi davlatning ushbu sohadagi siyosatini shakllantiradi. Ushbu tadqiqotda quyidagi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi:

- O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksi;
- "Uy-joy fondini boshqarishni rivojlantirish to'g'risida" Prezident Farmoni (2023-yil);
- Uy-joy kommunal xizmatlari ko'rsatishga oid hukumat qarorlari va nizomlari.

Tahlil jarayonida huquqiy hujjatlarning tizimning samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, qonunchilik bazasidagi bo'shliqlar va eskirgan normalar aniqlanib, ularni zamonaviy boshqaruv talablari asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Masalan, xususiy sektor va davlat o'rtasidagi sheriklik mexanizmlarini mustahkamlash uchun qonunchilikda qo'shimcha bandlarni kiritish zarurati qayd etildi.

2. Statistik tahlil

Uy-joy fondining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini baholash uchun statistik usullar qo'llanildi. Uy-joy fondi bo'yicha statistik ma'lumotlar quyidagi manbalardan olindi:

- Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
- O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining hisobotlari;
- Xususiy boshqaruv kompaniyalarining tahlil natijalari.

Statistik tahlil orqali quyidagi ma'lumotlar olingan:

- O'zbekiston hududlari bo'yicha uy-joy fondining hajmi va tuzilishi;
- Uy-joylarning texnik holati va eskirish darajasi;
- Uy-joy xizmatlari ko'rsatish darajasi va qamrovi.

Statistik tahlil natijalari uy-joy fondini boshqarish tizimining zaif tomonlarini aniqlashga yordam berdi. Jumladan, uy-joy fondining 30 foizdan ortig'i ta'mirga muhtojligi va uy-joy kommunal xizmatlarining hududlar bo'yicha teng taqsimlanmagani ma'lum bo'ldi.

3. Solishtirma tahlil

Solishtirma tahlil orqali xorijiy davlatlarning uy-joy fondini boshqarish tajribasi o'rganildi. Xususan, quyidagi davlatlarning tajribasi tahlil qilindi:

Germaniya: Uy-joy fondini boshqarishda davlat va xususiy sektor sherikchiligi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Janubiy Koreya: Uy-joylarni boshqarishda raqamlashtirish va axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Rossiya: Hududiy boshqaruv tashkilotlari orqali uy-joylarni samarali boshqarish modeli.

Solishtirma tahlil natijalari O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullarning afzallik va kamchiliklarini aniqlashga yordam berdi. Xususan, davlat-xususiy sheriklik modeli va uy-joy monitoringi uchun raqamli platformalarni joriy etish taklif etildi.

4. Ekspertlar so'rovi va intervyular

Uy-joy fondini boshqarish tizimining zaif tomonlarini aniqlash va takomillashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish uchun ekspert so'rovlari va intervyular o'tkazildi. Ekspertlar quyidagi guruhlardan tanlandi:

- Uy-joy boshqaruvi bo'yicha davlat tashkilotlari vakillari;
- Xususiy uy-joy boshqaruv kompaniyalari rahbarlari;
- Iqtisodchi va shaharsozlik sohasidagi olimlar.

Ekspertlar o'rtasida o'tkazilgan suhbatlar natijasida quyidagi asosiy muammolar aniqlangan:

- Uy-joy fondi boshqaruvi jarayonida yetarli texnik va moliyaviy resurslarning yo'qligi;
- Hududiy boshqaruv tashkilotlari va markaziy organlar o'rtasida integratsiyalashgan axborot tizimlarining yo'qligi;
- Uy-joy xizmatlarini ko'rsatish sifatining pastligi va shaffoflikning yetishmasligi.

Ekspertlarning takliflari asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar ishlab chiqildi.

5. Innovatsion boshqaruv texnologiyalarining o'rganilishi

Zamonaviy boshqaruv texnologiyalari uy-joy fondini samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda quyidagi texnologiyalar o'rganildi:

Geografik axborot tizimlari (GIS): Uy-joy fondining texnik holatini real vaqtda kuzatish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli platformalar: Uy-joy boshqaruvi jarayonida fuqarolar va boshqaruv tashkilotlari o'rtasida muloqotni soddalashtirish uchun mo'ljallangan.

IoT (Narsalar Interneti): Uy-joylar texnik holati va energiya samaradorligini monitoring qilishda qo'llaniladi.

Mazkur texnologiyalarni joriy etish orqali uy-joy fondini boshqarish tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot metodologiyasi afzalliklari. Mazkur tadqiqotda qo‘llanilgan usullar kompleks yondashuvni ta‘minladi. Normativ-huquqiy tahlil va statistik usullarning birgalikda qo‘llanilishi tizimning hozirgi holatini aniqlash imkonini berdi. Solishtirma tahlil va xalqaro tajribani o‘rganish O‘zbekiston uchun eng mos keluvchi yondashuvlarni tanlashga yordam berdi. Ekspert so‘rovlari esa amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim o‘rin tutdi.

Natijalar. Tahlil natijalariga ko‘ra, uy-joy fondini boshqarish tizimining quyidagi asosiy muammolari aniqlandi:

1. Uy-joylarning texnik holatini muntazam nazorat qilish mexanizmlarining yetarli darajada ishlamasligi.
2. Axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasining pastligi.
3. Moliya va moddiy resurslarni boshqarishda shaffoflikning yetarli emasligi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun axborot

tizimlarini joriy etish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish taklif etiladi.

Munozara. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, uy-joy fondini samarali boshqarish uchun quyidagi choralar amalga oshirilishi lozim:

1. Mavjud qonunchilik bazasini takomillashtirish va yangi boshqaruv modellarini ishlab chiqish.
2. Axborot texnologiyalariga asoslangan uy-joy fondini monitoring qilish tizimini joriy etish.
3. Boshqaruv jarayonlariga xususiy sektor va aholining jalb etilishini oshirish.

Mazkur choralarning amalga oshirilishi uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. O‘zbekiston uy-joy fondini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy boshqaruv texnologiyalari va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali tizim samaradorligini oshirish mumkin. Tadqiqot natijalari bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflar uy-joy fondini boshqarishning yangi bosqichiga o‘tishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi.
2. “Uy-joy fondini boshqarishni rivojlantirish to‘g‘risida” Prezident Farmoni, 2023-yil.
3. Davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari, 2022-yil.
4. Karimov U. (2021). "O‘zbekistonda uy-joy boshqaruvi: muammolar va yechimlar". Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. Smith J. (2020). "Housing Management Systems: Global Practices and Trends". Oxford University Press.
6. World Bank (2022). "Housing Policy and Governance: A Global Perspective". World Bank Publications.
7. Janubiy Koreyaning uy-joy boshqaruvi bo‘yicha milliy agentligi (2021). "Digital Housing Management Systems". Seul: NHMA.